

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Рузметова Диана Комиловна

Соискатель,

Чирчикский государственный педагогический университет

89dayana@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317551>

Любые педагогические разработки имеющие права на обоснованное существование в практике должны быть исследованы на предмет эффективности по предназначению. С подобной целью, а именно - проверка эффективности подготовленной методики предупреждения грамматической интерференции в процессе преподавания английского языка, было организовано и проведено экспериментальное исследование. Всего в экспериментальном исследовании приняло участие 145 студентов как женского, так и мужского пола, осуществляющие свою учебную деятельность в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан.

Рис. 1 Характеристика выборки экспериментального исследования эффективности методики предупреждения грамматической интерференции по возрасту (n=145)

Для адекватного сравнительного анализа, учёта различных сложно контролируемых факторов, влияющих на процесс предупреждения грамматической интерференции [1] в процессе преподавания английского языка вся выборка экспериментального исследования.

Так, интерпретируя полученные показатели целесообразно констатировать, что у преобладающего количества респондентов в группах сравнения наблюдается средний уровень проявления грамматической интерференции (51,4 % / 37 чел. - экспериментальная

группа; 52,1 % / 38 чел. - контрольная группа). Следующим по значимости вступает выше среднего уровня проявления грамматической интерференции. Этот уровень проявляется у 20,8 % (15 чел.) студентов экспериментальной группы и у 20,5 % (15 чел.) студентов контрольной группы. В свою очередь, высокий уровень проявления грамматической интерференции был выявлен у 19,4 % (19,4 чел.) респондентов экспериментальной группы и у 17,8 % (13 чел.) респондентов контрольной группы. Вместе с тем, самыми малочисленными вступают так называемые желаемые уровни проявления грамматической интерференции [2].

В целях анализа динамики изменения проявлений грамматической интерференции, также, был проведен анализ по частоте встречаемого признака результатов экспертной оценки до и после проведения подготовленной методике в разрезе групп сравнения.

Так, в экспериментальной группе, исследуемые проявления претерпели весьма позитивные изменения. В частности, количество респондентов, обладающих: высоким уровнем проявления грамматической интерференции существенно снизилось с 19,4 % (14 чел. - до проведения подготовленной методике) до 1,4 % (1 чел. - после проведения подготовленной методике).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mukhamedova Z., Yusupova M., Ruzmetova D. Approaching to prevent grammatical interference in the process of teaching English. Scientific Journal "Oeconomia Copernicana" Volume 11, Issue 2, 2022. P. 754-765.
2. Ruzmetova D.K. The grammar interference of teaching English language for students. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). Volume-2, Issue-3, March, 2022. P. 302-308. DOI: 10.24412/2181-2454-2022-3-302-308